

NAZAR ESHONQUL NASRIDA AYOLLAR OBRAZI

Oripova Nurafshon Olimjon qizi

Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat O'zbek tili va adabiyoti universiteti
Adabiyotshunoslik (Oliy adabiyot kurslari) yo'nalishi 1-kurs magistranti

Annotatsiya: Mazkur maqolada Nazar Eshonqulning qissa va hikoyalarida ayol obrazi va uning ichki dunyosi, ruhiyatining tasviri xususida so'z boradi.

Kalit so'zlar: hikoya, obraz, adib, ayol ezgulik, jaholat ma'naviy-axloqiy illatlar, ko'ngil boqiy dunyo, abadiy hayot, o'tkinchi, ishonch, xavotir, orzu daraxti, muhabbat qo'shig'I, momoqo'shiq, mardumlar dili, sarkarda, qo'shiq, qilichlar jarangi.

Yozuvchining adabiy-estetik qarashlari bilan tanishar ekanmiz, eng avvalo, ijodkor kim, uning o'zligi qanday namoyon bo'ladi, yaratuvchanlik salohiyati nimalarda ko'rinadi, shaxs darajasiga ko'tarilishi yoki shaxssizlik, yozuvchi "men"i va "mensiz"lik, badiiy ijod va ijodkorlik, dunyoqarash, intuitsiya va boshqalarni badiiy ijodga aloqador tarzda tahlil qilish tashkil etadi deb yozadi Burxanova Feruza Abdurazaqovna o'zining "Muallif adabiy-estetik qarashlari va ijodiy parallelizm (Nazar Eshonqul va Ulug'bek Hamdam ijodi misolida) 10.00.02 – o'zbek adabiyoti filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (phd) dissertatsiyasi avtoreferatida.

Nazar Eshonqul hikoyalarining o'zaro - ruhan yaqinligi ma'naviy-axloqiy masalalar ustuvorligi bilan belgilanib, insonni badiiy tasvirlashdagi individual tafakkur tabiatining ijodiy yo'sini bilan xarakterlanadi. Ularda insonni badiiy tushunish hamda tushuntirishda ikki yo'nalish ko'proq ko'zga tashlanadi. Birinchidan, xalqimizning milliy mustaqillikka erishgungacha kechgan hayotidagi erkka tashnalik kayfiyati hamda milliy istiqlol arafasidagi odamlarning ruhiy holatlari va jamiyat hayotini yoritishga harakat qilinadi. Ikkinchidan, ezgulik, jaholat tantanasi uchun g'ov bo'lgan ma'naviy-axloqiy illatlarni fosh etishga intilish, haqiqatning tantana qilishiga ishonmagan, ko'ngli mudroq odamlar ruhiyatini jamiyat psixologiyasi bilan uzviy aloqadorlikda tahlil qilish va ana shunday behard kimsalar amal qiladigan falsafa mohiyatini ramzlar tilida ochib berish hamda shaxsning parchalanish sabablarini badiiy-falsafiy o'rganish alohida tamoyilni tashkil etadi. Bundan tashqari adibning nasrida ayollar obraziga ham alohida e'tibor qaratilgan bo'lib, unda ayol ko'nglining nozik kechinmalari ruhi, muhabbat va nafrati yaqqol ko'zga tashlanadi. Bu esa ijodkorlarning o'ziga xos va betakror ma'naviy-intellektual salohiyatidan vujudga keladi. "Shamolni tutib bo'lmaydi" hikoyasida ana shunday ayol obrazi ya'ni Bayna momo ruhiyatidagi ikki qutb - tiriklik bilan o'lim oraligidagi

umr manzarasini chizish, kayfiyat -kechinmalari ranglarini ko'rsatish hikoyada ustuvor yo'galish kasb etadi.

“Yillar bilan birga hamma narsa o'zgarar, faqat Bayna momogina uni sezmas, go'yo uning uchun vaqt o'sha holicha qotib qolgandek, uni o'sha ellik yil oldingi eri va o'g'lining o'ligini bolshovoy askarlar tepkilab ko'mishgan ustun oldidan toppish mumkin edi”. Hikoyada jamiyat hayotidagi o'zgarishlar konkret holatlarni ko'rsatish orqali ayolning ichki kechinmalari, sabr-u bardoshi, metindek qalbi ko'zga tashlanadi. Ana shu voqelikdagi yangiliklar mohiyatini badiiy holatlar, lavhalar yaratish asnosida shaxs qalbiga murojaaaat etiladi.

Shuni ham e'tirof etish lozimki, hikoyadagi ayol Bayna momo sho'ro davri nasridagi aksar qahramonlar singari jamiyatdagi o'zgarishlarga, xalq hayotidagi yangilanishlarga o'z munosabatini bildiruvchi, o'z faoliyati bilan tirikligini go'zalliklar bilan burkovchi ijtimoiy faol shaxs emas. Unga o'z hayotini yaratuvchilik, bunyodkorlik faoliyati bilan boqiylashtirishga safarbar o'ktam ayol xususiyatlari butkul yot. U biz aksar asarlarda o'rganib qolgan ma'nan va intellektual jihatdan etuk qiyofasi bilan ham ko'zga tashlanmaydi. Ayol jamiyat hayoti, xalq taqdiri va atrof tevaragida kechayotgan voqelik bilan na ruhan, na jisman uzviy robitalarga ega. Nazar Eshonqul talqiniga ko'ra, dunyo boqiy, hayot abadiy, tabiat fasllarining almashinib turishida inson umrining o'tkinchiligi anglashilsa-da, inson hayoti chegaralangan emas. Shuning uchunmi, tabiatdagi o'tkinchi daqiqalar bilan Bayna momo ko'nglidagi tuyg'ular evrilishi adib diqqatini ko'proq o'ziga tortadi. Tabiat fasllariga, borliqning jonli lahzalariga munosabatdan, odamlar bilan muomalamuloqotlardan yuzaga kelgan nafrat, o'kinch va alam kabi tuyg'ularning turfa ko'rinishlari ham Bayna momo, ya'ni ruhiyatidagi kechinmalar ma'nosidan voqif etadi.

Nazar Eshonqulning “Xayol tuzog'i” hikoyasida ham ham ayol obrazi yetakchilik qilmasa-da, Voqifning Robiyaga bo'lgan muhabbati, u bilan oila qurishdagi qarshiliklarni adib mahorat bilan tasvirlagan. Hikoyadagi Voqif irodasiz, o'z ixtiyorini qo'ldan boy bergan obraz sifatida namoyon bo'ladi. Robiya bunday insonni seva olmasligini o'z so'zlarida e'tirof etgan:” Binoning mavjud bo'lishi yoki bo'lmasligidan qat'iy nazar, bedaraklikka yuz tutgan qalbni faqat Yaratgangina muhokama qilishga qodirligini va hammamiz ham ertami kechmi baribir shu yo'lni tanlajagimiz va shu xulosani topajagaklimizni yoqib bo'lingan o'choqdek oftobning so'lg'in nurlari to'kilib turgan, xuddi odamning o'tgan kunlari kabi xazonlar uyilib yotgan o'sha kuz oqshomi juda yaxshi tushunib yetgandim; alohal, o'lim malikasi quvlab yurgan va yelkasida uning nafasini his etib borayotgan g'ulu hamda aldovga mubtalo bo'lgan qalbning yo'qlik olamiga chekinishini tushunish unchalik qiyin emas edi... Yo'qlik binosini ko'ra olgan Voqifga tiriklar orasida ham, o'liklar orasida ham joy qolmagan ekan”.

Ushbu soʻzlardan ayonki adib hikoyadagi Robiya obrazini erk, adolat, gʻurur ramzi sifatida tasvirlagan. Robiyadagi sof koʻngil ayolning yuzi sifatida hikoyada oʻz aksini topgan.

Yozuvchi qalamiga mansub hikoyalarda ayol timsoli baʼzan dardli, maʼyus, gʻamgin, baʼzan esa joʻshqin, beqaror, qatʼiyatli tasvirlangan boʻlsa-da, baribir ayol nozik xilqat ekanligi, u doim mehr va muhabbatga burkangan olamdagina sokin yashay olishi adib tomonidan jozibali tarzda bayon etilgan desak mubolagʻa boʻlmaydi. Adibning har bir nasrida ayolning ulugʻlanishi orqali oʻzbek xalqining onaga boʻlgan yuksak eʼtirofini koʻra oldik.

Nazar Eshonqulning “Momoqoʻshiq” qissasida qishloq ahlining hayoti tasvirlanishi bilan bir qatorda ana shu qishloq ahli ayolining yashash tarzi oʻzlarini tutishlari hayotga boʻlgan qiziqishlari oilaga sadoqati eriga muhabbati Otaqul birgadirning xotini Muazzam obrazi orqali yoritib berilgan. Muazzam oʻz hayotidan mamnun baxtli va oʻz umr yuldoshini sevadigan uni hurmat qiladigan oilasi uchun har ishga tayyor sodda qishloq ayoli. Muazzam endigina yigirma birga kirgan, muallimlar bilim yurtini tugatgan lekin farzandini tarbiyalash uy yumushlarini bajarish ayniqsa turmush oʻrtogʻi Otaqulni sovxozning chekkasiga brigadir qilib tayinlaganliklari uchun ham farzandini qaynanasiga qoldirib, koʻrimsiz chaylada yashar edi. U bir oz mustarlikka moyil, taʼsirchan, ancha ziyrak kelinchak edi. Otaqul haftalab uyga bormay, shiyponda yotib qolavergach, issiq-sovugʻidan xabar olib turish uchun u maktabda dars berish istagini ham tashlab, mana shu chaylaga koʻchib kelgan edi. Bu yil bolasi uch yashar boʻlib qolgani tufayli uni qishloqqa, qaynonasining qoʻliga tashlab kelgan, oʻzi esa eri bilan besh oydan beri dalada edi.

Muazzam qoʻshiq aytardi. Ovozi mayin shirali edi. Mana bahor kelayapti. Chechaklar bosh koʻtarayapti, qizgʻaldoqlar qir-adirlar uzra qiyqirib, chopib yurishibdi, ana, qamish chayladan bolakay yugurib chiqdi, u onasining poʻpisasiga qaramay, yomgʻir savalab oʻtgan maysalarga qiqir-qiqir kulganча agʻnayapti, uning kulgusidan uygʻonib ketgan dunyo porillab ochilayotgan gʻunchalarning koʻzlari orqali tevarak-atrofga razm solayapti, dunyo gʻaflatdan uygʻonayapti... bogʻlarda ishonch, xavotir, orzu daraxtlari gullayapti.. Bu oʻlkaga yana muhabbat qoʻshigʻi qaytdi...

O, sen momoqoʻshiq! Qalbimning muqaddas qoʻshigʻi. Sen bu biyobondan, bu mardumlar dilidan nelar izlab yuribsan? Sen bu ruhlar qabristonidan nelar izlayapsan?! Bu odamlar yuzlarida sen izlayotgan ul shamlar allaqachon oʻchib boʻlgan. Bu sahroda sen uygʻotadigan narsa qolmagan. O, bildim, sen bu yerlarga meni izlab kelgansan. Mana, men, qancha siring boʻlsa ayt. Koʻnglimdagi ul gʻolib tugʻlarni koʻtar. O, meni oʻz oʻlkangga daʼvat et. Oʻliklar yurtiga qoʻshin izlab kelgan sarkarda qoʻshiq! O, balki, bu qoʻshiq emas, qilichlar jarangidir?! Yuragiga oʻq sanchilgan jangchining hayot va oʻlim haqidagi soʻnggi xulosasidir. O, sen, ulugʻ

niyat qo‘shig‘i! Mayli, yangra! Mayli, zabt et! Meni o‘z ohangingga g‘arq qil! Mayli, meni kuyning kundasida qatl et! Toki qabrim ham sening o‘lmas satrlaringda qolsin!.. O, o‘lmas qo‘shiq kemasi! Suz, suzaver! Ul olis diyordlardan menga tomon suzib kel, mening yuragimga langar tashla! Men seni asrlar, yillar osha kutdim. Ul momo yurtlardan meni izlab kelishingni bilardim. O, umid kemasi! Suz, suzaver. Bu sahro uzra ulug‘vor yelkanlaringni yozib o‘t! Seni ko‘rib odamlar hali dunyoda go‘zallik va qo‘shiq mavjud ekanligiga ishonsinlar, seni kutib olish uchun yuraklarining qirg‘oqlariga chiqsinlar..

Asarda barcha voqealar qishloqqa hasharchilarning kelishi bilan boshlanadi. Qishloq ahli hasharchilarga joy hozirlash bilan ovora. Chunki kelayotgan hasharchilar oddiy odamlar emas ular, madaniyat xodimlari shahri azimdan kelayotgan nozikta'b mehmonlar.

Shahardan kelgan Shamsi Saloh Otaqul birgadarning xotini Muazzamni shaharda yashashga ovozidan foydalanishga yaxshi yashashga da'vat qiladi. Lekin Muazzam obrazi Nazar Eshonqul tomonidan shunday yaratilganki ayolning o‘z oilasiga eriga vafodorligi samimiyligi soddaligi mehribonligi Shamsi Salohdek tund, biroz olifta, biroz kibrliroq, hashamli va jilvali narsalarni sevuvchi, nafis tashbehlariga ustasi farang kishini ham lol qoldirdi: «Muazzam, men sening sodda qalbingning tepishlarini, sening xayol va orzularingni irkit bo‘yoqlarim-da aks ettira oldimmi, bilmayman, men chizgan suratga qarab, seni biron kishi sevib qolarmikin va seni men his etganchalik tushunarmikan, buni ham bilmay-man, men faqat senga shuni ayta olamanki, kech kuz kunlarining birida, mezonlar sening tuyg‘ularing kabi to‘zg‘ib uchgan kunda seni qamish chayla oldida uchratgan edim va seni — mening to‘pori, sodda, erka g‘ururimni poytaxtlik mashhur shoirning shirinsuxan va ulug‘vor kalomlariga almashmadim, almasha olmadim, seni yig‘latdimu, seni uning oldida bir necha soniya gangitib qo‘ydimu lekin u jimjimaga seni almashmadim, mening nomusim ham, mening orim ham shunda, mening g‘ururim ham, mening faxrim ham shunda. Mana endi sen bilan abadiy xayrlashish vaqti keldi, seni qanchalik sevmayin, sening noming menga qanchalik saodat baxsh etmasin, men ham kech kuz oqshomining birida seni shu paxtazor qo‘yniga tashlab ketishga majburman, chunki men ham senga, sening qo‘shiqlaringga munosib emasman va bizning qalbimiz abadiy daydilikka va sarsonu sargardonlikka mustahikdir. Biz sening qalbingni tushunolmadik, sening inson va baxt haqidagi orzularingni angalay olmadik, biz sening ota-bobolaringdan meros qolgan tushunchalaringga o‘zimizning balandparvoz tushunchalarimizni tiqishtirdik, senga azob berdik. Biz oddiygina haqiqatni — bog‘ ko‘rkam va so‘lim bo‘lishi uchun undagi qandaydir daraxtni emas, butun bog‘ni o‘zgartish kerakligini juda kech tushundik. Senga ozordan boshqa hech narsa bermagan va berolmaydigan meni va ul mashhur shoirni boshqa eslama...»

Yuqorida biz Nazar Eshonqulning “Momoqo‘shiq ” qissasida ayol obrazining naqadar samimiyat bilan ta'riflanganini bilib oldik.

Xulosa qilib aytganda “Momoqo‘shiq” qissasidagi Muazzam obrazi, aslida, milliy qadriyatlarni saqlab, davom ettirgan, ma'naviy go‘zallik timsoli. Yozuvchi adabiy-estetik qarashlarining asosiy yo‘nalishlaridan birini tashkil etuvchi ichki madaniyat asar mohiyatiga singib ketadi. Asarda kitobxon asl madaniyatni “hasharchilar”da emas, go‘zallik, insoniylik, vafodorlikni beg‘ubor qalb sohibasi qishloqlik Muazzam obrazi misolida ko‘radi. Asar ana shunday insoniy ulug‘vorlikni, yuksak ma'naviy barkamollikni ulug‘laydi. Nazar Eshonqulning har bir asarida ayol obrazi ulug‘lanishini ko‘rishimiz mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- 1.N.Eshonqul. “Shamolni tutib bo‘lmaydi” O‘zbekiston adabiyoti san’ati 1996
2. “Quyosh fasli” (Qissa va hikoyalar to‘plami) Yozuvchi 1995
3. [www. ziyonet.uz](http://www.ziyonet.uz)